

RUS TADQIQOTCHILARI ASARLARIDA SHARQIY TURKISTON XALQLARI TARIXI MASALALARI

Jumaboyev Axror Abror o'g'li

**70220303 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
(Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha) 2 kurs magistranti +998903499907
Tfn, dots. Alimova Rahima Risqulovna**

Annostatsiya. Ushbu maqolada Sharqiy Turkistonning o'zni rivojlanishi xaqiari siyosiy haayoti haqida rus olimlari fikriva ularning esdaliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'z. Sharqiy Turkiston, Shinjon-Uyg'ur, Sin imperiyasi, Xitoy, Shinjon, Kichik Buxoriya, Tibet, L.I.Duman, Q.Ustanov, D.I.Tixonov, S. G. Kdyahtorm, A. A. Kolesnshsovlar.

Sharqiy Turkiston (Shinjon-Uyg'ur "XXRning ichki hududi") qadimdan O'rta Osiyo va Qozog'iston bilan tarixan bog'langan. 1759 yilda Sin imperiyasi tomonidan bosib olingandan so'ng (1646-1911) qo'shni hududlar bilan aloqasi uzilgan. O'sha davrdan boshlab Sharqiy Turkistonning siyosiy va iqtisodiy rivojlanishida bosqinchilarning manfaati hal qiluvchi rol o'ynay boshladi. Bu yerda davlat tuzilmalari tugatildi; taxt vorislari yo yo'q qilinadi yoki Pekinga olib ketiladi. Xitoyliklar va Xitoyning boshqa millatlari vakillarini ko'chirish, shuningdek, Xitoy kapitalini rejalashtirish jarayoni boshlandi. Jamiyatning ijtimoiy tuzilishi asta-sekin o'zgardi. Sharqiy Turkistonning tashqi iqtisodiy aloqalari Sin Xitoy tasarrufiga o'tdi. Bularning barchasi butun Markaziy Osiyoning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir qilmay qolishi mumkin emas edi. 19-asrda bu bosib olingan hududda Xitoy hukumati tizimining parchalanishi bilan to'ldirildi, bu dehqon xo'jaliklarining ekspluatatsiyasi va vayronagarchilik darajasining chuqurlashishiga va mahalliy aholining Singa qarshi vatanparvarlik kayfiyatining oshishiga olib keldi.

Buning natijasida Sharqiy Turkistonda Sinlarga qarshi bir qator qo'zg'olon paydo bo'ldi, ular orasida eng kattasi 1864-1867 yillardagi qo'zg'olon bo'ldi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Sharqiy Turkistonning 19-asr tarixi siyosiy va iqtisodiy voqealarga juda boy turli mamlakatlardan kelgan ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortdi. Biroq, bu davr tarixining ijtimoiy-iqtisodiy jihati materialning nisbatan kamligi tufayli eng kam o'rganilgan bo'lib qoldi.

Sharqiy Turkiston tarixini har tomonlama o'rganish va uni tizimli umumlashtirish Rossiyada ham, undan tashqarida ham omadli kelmadi. Avvalo, Shinjon sharqda joylashgan ulkan Xitoyning soyasida (tongda sodir bo'lganidek), keyin (peshin paytidagidek) janubda joylashgan yanada ekzotik Tibet soyasida, keyin esa quyosh botganda bo'lgani uchun, O'rta Osiyo soyasida (Katta – O'rta Osiyo yaqinidagi "Kichik Buxoriya" sifatida; Shinjon hududi bo'yicha G'arbiy Yevropaning yarmiga teng ekanligini hisobga olmaganda). Xalqaro siyosatda Sharqiy Turkistonning o'rni doimo yo yetarlicha baholanmagan yoki soyada bo'lgan. Shinjon kuchlarning global qarama-qarshiligi omili sifatida belgilab qo'yilgan Markaziy Osiyoning Rossiyaga qo'shilishi (Sharq masalasi ko'rinishida) hech narsani tubdan o'zgartirmadi: G'arb ilm-fanining Shinjonga qiziqishi ortdi, lekin ayni paytda vaqt u qadimiy yodgorliklar yoki bizning davrimizning utilitar harbiy statistikasi bilan cheklangan edi. Rossiyada Shinjonga bo'lgan ilmiy qiziqish taxminan bir xil bo'lib qoldi. Hatto Rossiyaning Qashqardagi uzoq muddatli konsuli N.F. Petrovskiy arxeologik yodgorliklar, qo'lyozmalar va iqtisodiy masalalar bilan cheklangan "Sharqiy Turkistonning qisqacha tadqiqoti" haqidagi xabarlarini qoldirdi.

Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga oid rus tilidagi manbalarda parcha-parcha ma'lumotlar berilgan, mahalliy turkiy manbalar esa, boshqa manbalar bilan solishtirganda, bu masalani chuqurroq va har tomonlama ko'rib chiqish mumkin bo'lsa-da, kam o'rganilganligicha qolmoqda. Sharqiy Turkiston tarixiga oid manbalarni o'rganishda rus tadqiqotchisi L.I.Dumanning 19-asr 2-yarmi boshidagi xalqlar qo'zg'oloniga bag'ishlangan maqolasi muhim o'rin tutadi.

Unda 68 ta manbaning qisqacha tavsifi berilgan, ulardan 63 tasi rus va yevropa tillarida, qolganlari xitoy tillarida. Xuddi shunday maqolalar Q.Ustanov va D.I.Tixonov tomonidan chop etilgan. Birinchisida turkiy tildagi 7 ta manba keltirilgan? Z.I.Tixonob turkiy manbalarning to'rtta ma'nosiga to'xtalib o'tadi³. Ular orasida Sharqiy Turkistonning 19-asrdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid muhim materiallar mavjud. faqat «Tarih va Ameniya»da mavjud, ammo bu jihatdan bu manba olim tomonidan o'rganilmagan. Sharqiy Turkiston etnografiyasini rus manbalari materiallari asosida birinchi bo'lib G.M.Isxakov o'rgandi.

S. G. Kdyahtorm va A. A. Kolesnshovlar XII asr sayohatchilari tomonidan to'plangan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kitob yozdilar¹. Rus manbalaridan ChL.Valixonov asarlari eng chuqur o'rganilgan.Uni uyg'ur olimi ^ sifatida tavsiflovchi risola va maqolalar yozilgan.Bu asarlarning barchasida Sharqiy Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid qimmatli materiallar, lekin ular parcha-parchadir.

L.I.Dumanning Sharqiy Turkistondagi agrar masalaga bag'ishlangan maxsus tadqiqotida XVIII asrning 2-yarmidagi o'lka tarixida ijtimoiy-iqtisodiy xarakterga ega bo'lgan bir qancha muhim masalalar ochib berilgan. 19-asr boshlarigacha, xitoy manbalarida yozilishicha, V.S.Kuznetsov 19-asrning birinchi yarmida Sharqiy Turkistonda Sin hukumatining agrar, savdo-moliya masalalari bo'yicha olib borgan iqtisodiy siyosatiga katta e'tibor bergan. Muallif buni muvaffaqiyatli ochib beradi. Qing imperiyasining Sharqiy Turkistondagi mustamlakachilik siyosati.Ammo uning vazifalariga hududning ma'muriy tuzilishi, demografiyasi, aholisi va boshqalarni o'rganish kirmasdi. Darhol qayd etamizki, "Sharqiy Turkiston rus sayohatchilari nigohi bilan" kitobida (qarang N.F. Petrovskiy Bosh shtabga faqat qisman takrorlandi: Shinjon davlatining eng muhim siyosiy baholari 1885 yildan beri "sir" sarlavhasi ostida qoldi va hozirgi kungacha saqlanib qoldi (qarang girmanchi asrning boshlariga kelib. Sharqiy Turkistonni o'rganishga eng katta hissa, mohiyatan, harbiy geograf olimlar tomonidan qo'shilgan. Ularning

Shinjon haqidagi ta'riflari harbiy geografiyaning o'zi ilmiy fan sifatidagi talablari (to'liqligi, murakkabligi, maksimal aniqligi va puxtaligi) tufayli o'zining tarqoq ma'lumotlari bilan fuqarolik hamkasblaridan oshib ketadi. Bu borada kapitan Ch.Ch.ning "Oltishar ta'rifi" eng e'tiborlidir. Valixonov (1861), Rossiyaning Qashqardagi bosh konsuli (1882-1904) N.F. Petrovskiy nafaqat iste'dodli diplomat va siyosatchi, balki harbiy tafakkur va xarakterga ega, yoshligida ofitser bo'lgan. Manchjuriya-xitoy amaldorlari va Shinjondagi ingliz josuslari undan shunchaki qo'rqishardi. Xalq o'rtasida "Yangi Chag'atoy" (Chag'atoy — O'rta Osiyoni boshqargan Chingizxonning o'g'li) degan hurmatli unvonni qo'llagan. N.F.ning qiziqishlari va faoliyati sohasi. Petrovskiy - geografiya, tarix, iqtisodiyot va siyosat, ya'ni. eng yuqori strategiya sifatida geosiyosatning butun doirasi (afsuski, tarix eng kam). "Qashg'ariston" Bosh shtab podpolkovnigi A.N. Kuropatkin (1879) va Bosh shtab kapitani L.G. Kornilov (1903). Uchalasi ham faol skautlar edi (bir paytlar hatto noqonuniy muhojirlar ham); bu turdagi faoliyat diqqatni, sezgi va har qanday hodisa, jarayonlarning mohiyatini ajratib ko'rsatish ko'nikmalarini charxlaydi. Lekin bu zobitlar o'ziga xos sharoitlar tufayli Sharqiy Turkistondagi tarixiy jarayonni har tomonlama baholashda o'z qobiliyatlarini qo'llay olmadilar, ularning asarlarida Sharqiy Turkiston tarixiga oid ocherklar eng muhim o'rinni egallamaydi. mmo shuni ta'kidlash kerakki, aynan ularning harbiy-geografik metodologiyasining asosiy oqimida V.V. Grigoryevning Sharqiy Turkiston tarixiga oid yirik sharhi (130 yildan ortiq vaqt davomida tengi yo'q va hozirgacha tengi yo'q; qarang "Osiyo geografiyasi"ga "Qo'shimcha" sifatida yaratilgan. nemis geosiyosatining klassikasi K. Ritter - Berlin harbiy akademiasining professori. Grigoryev o'z asarining 1-jildini Sharqiy Turkiston shaharlari va vohalarining tarixiy dalillariga, 2-jildini Sharqiy Turkiston tarixining barcha davrlarini izchil ko'rib chiqishga bag'ishlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Va. Dungan qo'zg'oloni haqidagi rus va xorijiy adabiyotlar 1861-1877.

- Xitoyda//Vootok Bibliografiyasi.M., 1934, 7-son, 55-78-betlar.
2. Usmonov Q. Uyg‘ur manbalari 18648 yil Shinjondagi qo‘zg‘olon haqida//Tarix savollari;“Pravda”, M., 1917, J £ 2, 87-89-betlar.Shuningdek, Rossiya tarix fanining o‘rni masalasiga. Shinjonni o‘rganishda (Ularning v.5, ha®, 6-son, M., PY, 175-181-betlar.
 3. Tixonov I.I. 19-asr oxiri va 20-asrdagi uyg‘ur tarixiy qo‘lyozmalari // Sharqshunoslik instituti Uchzgne Zapiski. IX jild, nashr. AN SSSR.1L-L. , 1954, 146-174-betlar.
 4. Lshakov G.'a. Sharqiy Turkiston uyg‘urlarining rus sayohatchilari tomonidan stenografik tadqiqoti (va 19-asr yarmi). "Lauka", Atoa-Atp, 1375 yil.
 5. Баженова Е., Островский А. Синьцзян от Турфана до Кашгара. // Проблемы Дальнего Востока, 2006, № 2. С. 94-95.
 6. Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России.// Бартольд В.В. Сочинения. Т. 9. М., 1977.
 7. Бондаренко А.В. СУАР КНР: актуальные проблемы развития. // Китай: новые горизонты реформ. Ч. 1. М., 2005. С. 183-187.
 8. Васильченко А. Мистика СС. М., 2005.
 9. Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв.: межгосударственные отношения. М., 1991.
 10. Идеология и спецслужбы. М., 2005.

